

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

Зияева Мухтасар Мансурджановна

Научный руководитель профессор кафедры Маркетинга

Омонуллаева Муниса Шухрат кизи

Магистрантка 2 курса ТГЭУ

Аннотация: Статья посвящена анализу ключевых тенденций и перспектив развития туристической индустрии Узбекистана. В последние годы страна активно интегрируется в мировое туристическое пространство за счёт реформирования визовой политики, привлечения инвестиций и развития инфраструктуры. Анализируются направления роста, включая культурный, экологический, гастрономический и медицинский туризм, а также вызовы, которые стоят перед сектором. В заключение предложены рекомендации для устойчивого роста отрасли.

Ключевые слова: туризм, культурный туризм, экотуризм, медицинский туризм, гастрономический туризм, туристическая инфраструктура, государственная поддержка, цифровизация.

Узбекистан обладает большим потенциалом для развития туризма благодаря богатому культурному и историческому наследию. Расположение на древнем Шёлковом пути, включение таких городов, как Самарканд и Бухара, в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО делает страну привлекательной для международных туристов. С 2016 года правительство проводит активные реформы, направленные на развитие туризма, что привело к значительному росту туристического потока. Однако с ростом сектора возникают и новые вызовы, такие как конкурентоспособность на международном уровне, инфраструктурные ограничения и проблемы с сезонностью.

1. Основные тенденции развития туризма

1.1. Рост культурного туризма и паломничества.

Культурный туризм остаётся ключевым направлением благодаря древним городам и памятникам архитектуры. Туристы посещают такие достопримечательности, как Регистан в Самарканде, крепость Арк в Бухаре и Ичан-Кала в Хиве. Развивается паломнический туризм для мусульман, в том числе поездки к могиле Бахауддина Накшбанди в Бухаре. Это привлекает туристов из стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии. 1.2

Экологический и гастрономический туризм.

В последние годы активизировался экотуризм в таких районах, как горы Чимган и Нуратау, пустыня Кызылкум и побережье реки Амударьи. Развиваются эко-деревни и кемпинги, что привлекает любителей природы. Гастрономический туризм также набирает популярность благодаря продвижению национальной кухни, включая блюда, такие как плов, самса и лагман. Проводятся гастрономические фестивали в Самарканде и Ташкенте.

1.3 Цифровизация и модернизация туристической инфраструктуры.

Цифровые технологии активно внедряются в туристическую индустрию. Запущены электронные визы, система онлайн-бронирования гостиниц и туристических услуг. В крупных городах открываются новые отели международных сетей, таких как Hyatt и Hilton. Реконструируются аэропорты в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, что улучшает транспортную доступность.

2. Государственная поддержка и развитие отрасли

2.1 Программы и стратегии развития. Правительство Узбекистана приняло несколько стратегий для развития туризма. В рамках программы «Туризм-2030» предусмотрено создание 50 новых туристических маршрутов и привлечение 10 миллионов иностранных туристов ежегодно. В 2019 году была создана Государственная комиссия по развитию туризма, а также введены налоговые льготы для туроператоров и гостиничного бизнеса

2.2 Создание туристических кластеров и свободных экономических зон. Создаются туристические кластеры, которые включают города с богатым историческим наследием. Например, кластер «Самарканд-Бухара-Хива»

развивает культурные маршруты и гостиничную инфраструктуру. В свободных туристических зонах, таких как «Туризм Плейс» в Ташкенте, действуют льготные условия для иностранных инвесторов.

2.3 Открытость и упрощение визовой политик. Узбекистан ввёл безвизовый режим для граждан более 90 стран, что значительно увеличило туристический поток. Кроме того, внедрение электронной визы облегчило процесс въезда.

3. Проблемы и вызовы

3.1 Инфраструктурные ограничения. Несмотря на прогресс, в ряде регионов ощущается нехватка современных гостиниц и транспортных услуг. Особенно это касается отдалённых туристических маршрутов.

3.2. Конкуренция на международном уровне. Узбекистан конкурирует с соседними странами Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан) за привлечение туристов. Некоторые туристы выбирают соседние направления из-за лучших условий сервиса.

3.3 Сезонность туризма. Туристический поток сконцентрирован на весенние и осенние месяцы, что создаёт нагрузку на инфраструктуру в эти периоды и приводит к её простаиванию зимой и летом.

4. Перспективы и направления дальнейшего развития

4.1 Развитие медицинского и оздоровительного туризма. Открываются санатории и медицинские центры для привлечения туристов из стран СНГ и Европы.

4.2 Продвижение Узбекистана на международных выставках. Туристические агентства активно участвуют в международных форумах и выставках, таких как ITB в Берлине и WTM в Лондоне.

4.3 Углубление партнёрства с иностранными туроператорами и авиакомпаниями. Ведутся переговоры о запуске новых рейсов с Emirates и Turkish Airlines.

В заключении туристическая отрасль Узбекистана демонстрирует устойчивый рост благодаря грамотной государственной политике и привлечению иностранных инвестиций. Однако для достижения долгосрочного

успеха важно решать проблемы с инфраструктурой, развивать новые виды туризма и поддерживать конкурентоспособность на международном рынке. Туризм может стать одним из ключевых драйверов экономики Узбекистана, если страна продолжит модернизацию и активно продвигать свои туристические продукты на мировом уровне.

Список использованной литературы

1. Мирзиёев Ш.М. О мерах по развитию туризма в Узбекистане. – URL: <https://president.uz>
2. Министерство туризма и культурного наследия Республики Узбекистан. Отчёты за 2023 г.
3. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия. М.: ИНФРА-М, 2011.
4. World Travel & Tourism Council. Uzbekistan: Economic Impact Reports 2023.
5. Uzbekistan Airways. Статистические отчёты о пассажиропотоке за 2022–2023 гг.